

DIPLOMA

TA'LIM FIDOYILARI

RESPUBLIKA ILMIY JURNALIDA

Vafojev R.S

SUG'ORILADIGAN MAYDONLARDA YOPIQ GORIZONTAL DRENAJ QURUVCHI MASHINANING
SAMARALI TEXNIKA VA TEXNOLOGIYASINI ISHLAB CHIQISH

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir:
A.A. Abdurahmonov

2022/DEKABR

YOUR SEAL